

МУДДАТИДАН УТКАН ХОМИЛАДОРЛИКНИ ПРОГНОЗЛАШ ХАМДА УНИ ОЛИБ БОРИШ ТАКТИКАСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ АКУШЕРЛИК ЖИХАТЛАРИ КУЛЛАШ

Исмоилова М.З.

Туксанова Д.И.

Тошкент Давлат Тиббиёт Университети

<https://orcid.org/0000-0002-7626-0410>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21105042>

Муддатидан ўтган ҳомиладорлик она ва ҳомила учун юқори хавф билан кечувчи акушерлик ҳолатларидан бири ҳисобланади. Ҳомиладорлик муддати узайиши билан плацентанинг функционал имкониятлари пасаяди, бу эса ҳомиланинг кислород ва озук моддалари билан таъминланишига салбий таъсир кўрсатади. Натижада ҳомила гипоксияси, дистресс синдроми, меконий билан ифлосланган амниотик суюқлик ва перинатал ўлим хавфи ортади. Шу сабабли муддатидан ўтган ҳомиладорликда ҳомила ҳолатини ўз вақтида ва аниқ баҳолаш замонавий акушерликнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар: муддатидан ўтган ҳомиладорлик, кардиотокография, доплерометрия, биофизик профил, ҳомила гипоксияси, перинатал натижалар.

Тадқиқот мақсади

Муддатидан ўтган ҳомиладорликда ҳомила ҳолатини баҳолашнинг замонавий усуллари таҳлил қилиш ва уларнинг клиник аҳамиятини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар

Тадқиқотда маҳаллий ва хорижий адабиётлар, клиник протоколлар ҳамда сўнгги йилларда чоп этилган илмий мақолалар таҳлил қилинди. Ҳомила ҳолатини баҳолашда қўлланиладиган кардиотокография, доплерометрия ва биофизик профилнинг диагностик аҳамияти ўрганилди.

Натижалар ва муҳокама

Ҳомила ҳолатини баҳолашда кардиотокография энг кенг қўлланиладиган усул ҳисобланади. У ҳомила юрак уришлари хусусиятларини баҳолаш имконини беради. Нормал вариабелликнинг сақланиши ҳомиланинг қониқарли ҳолатини кўрсатса, унинг пасайиши гипоксия ривожланаётганлигидан далолат бериши мумкин.

Допплерометрия усули бачадон артериялари, киндик артерияси ва ҳомиланинг мия қон томирларидаги қон оқимини баҳолаш имконини беради. Муддатидан ўтган ҳомиладорликда қон айланишининг бузилиши плацентар етишмовчиликнинг муҳим белгиларидан бири ҳисобланади.

Биофизик профил ҳомиланинг нафас ҳаракатлари, танаси ҳаракатлари, мушак тонуси, амниотик суюқлик миқдори ва кардиотокография натижаларини ўз ичига олади. Ушбу кўрсаткичларнинг комплекс баҳоланиши ҳомиланинг ҳақиқий ҳолатини аниқлаш имконини беради.

Амниотик суюқлик индексининг камайиши кўп ҳолларда плацентар етишмовчилик билан боғлиқ бўлиб, ҳомила гипоксияси хавфини оширади. Шунинг учун муддатидан ўтган ҳомиладорликда амниотик суюқлик ҳажмини мунтазам баҳолаш тавсия этилади.

Замонавий акушерликда ультратовуш диагностикаси ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ҳомиланинг тахминий вазни, плацентанинг ҳолати ва амниотик суюқлик миқдори аниқланади. Плацентанинг эрта қариши белгилари аниқланган ҳолларда туғруқни тезлаштириш масаласи кўриб чиқилади.

Сўнги йилларда компьютерлаштирилган кардиотокография қўлланилиши натижасида диагностика аниқлиги янада ошди. Бу усул инсон омилини камайтириб, натижаларни объектив баҳолаш имконини беради.

Хулоса

Муддатидан ўтган ҳомиладорликда ҳомила ҳолатини баҳолашнинг замонавий усуллари перинатал асоратларни камайитиришда муҳим аҳамиятга эга. Кардиотокография, доплерометрия, биофизик профил ва ультратовуш текширувларини комплекс қўллаш ҳомила гипоксиясини эрта аниқлаш ҳамда туғруқ тактикасини тўғри танлаш имконини беради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Исмоилова, М. З. (2023). Развитие Прогностических Маркер У Женщин Проявляющий Преждевременных Родов С Инфекциями Мочеполовой Системы. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(5), 362-367.
2. Исмоилова, М. З. (2023). Структурно-Оптические Свойства Сыворотки Крови И Ее Роль В Прогнозирования Развития Родовой Деятельности При Пролонгированной Беременности. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(12), 903-912.
3. Исмоилова, М. З., & Туксанова, Д. И. (2021). MICROBIOLOGICAL RECOGNITION OF ANTIBODIES TO ANTIGENS OF MICROORGANISMS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE GENITAL. УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, 2(5).
4. Ismoilova, M. I. (2022). Comparative Analysis of Calprotectin and Helicobacter Pylori in the Faces and Interleukin-6 in the Blood of Patients with and without Covid-19 Before and After the Treatment. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 218-222.
5. Ismoilova, M. Z. (2023). Modern Obstetric Aspects of Prognosis and Management of Post-Term Pregnancy. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 2(4), 93-96.
6. Ismoilova, M. Z. (2023). Preeclampsia in Multiparous Women and their Actions of the Body.
7. Ismoilova, M. Z. (2023). PREGNANCIES COMPLICATED BY PRETERM DELIVERY AND HYPERTENSIVE DISORDERS OF PREGNANCY. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 265-270.
8. Исмоилова Мавлюда Зубайдовна (2023) Современные Акушерские Тактики Ведение Переношенной Беременности И Их Профилактики Воспалительными Заболеваниями Половых Путей ISSN:2181-3464|jild:02 Nashr:12 2023

9. Исмоилова Мавлюда Зубайдовна\ Течение Беременности И Исходы Родов У Женщин С Переношенной Беременностью\ CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES \Volume: 04 Issue:06 \ Nov-Dec 2023 ISSN:2660-4159\
10. Туксанова Д.И. Исмоилова М.З\ СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ Received: 20.04.2026, Accepted: 06.05.2026, Published: 10.05.2026\ 5 (91) 2026 «Тиббиётда янги кун» ISSN 2181-712X. EISSN 2181-2187